

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDAGI XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INVESTITSION FAOLLIGI

Radjabova Sarvinoz Alisherovna

University of Business and Science Toshkent filiali, “Iqtisodiyot” kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327348>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisda yashil iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistondagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning investitsion faolligi tahlil etilgan. Korxonalarda investitsion faoliyatni moliyalashtirishning mohiyati, asosiy bosqichlari va tamoyillari ochib berilgan. Mamlakatga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar, xususan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar hajmining o‘sishi raqamlar asosida yoritilgan. Sanoat korxonalarida investitsion strategiyani ishlab chiqish va uni moliyalashtirish jarayonining bosqichlari ketma-ketligi ko‘rsatilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yashil iqtisodiyot, investitsion faollik, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar, moliyalashtirish bosqichlari, samaradorlik ko‘rsatkichlari, O‘zbekiston.*

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritganidan keyin milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning o‘ziga xos yo‘nalishlarini belgilab oldi. O‘zbekiston iqtisodiyotida korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish xususiyatlari va uni rivojlantirish bilan bog‘liq masalalar doimiy tadqiq qilib kelinmoqda. Shu jihatdan korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning mazmun-mohiyati, vazifalari, amalga oshirish yo‘llari va prinsiplari xususida bir qarorga kelish muhim sanaladi. Chunki mavjud masalalarga aniqlik kiritmasdan, bir qarorga kelishdan va umumiy fikrni shakllantirishdan korxonalarda investitsion faoliyatni moliyalashtirish xususida to‘xtalib o‘tish ma‘lum aniqliklarni keltirib chiqarish qiyinchilik tug‘diradiki, ular oxir-oqibatda noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga sabab bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda investitsiyalar muhim o‘rin egallaydi. Jumladan, bugungi kunda xorijiy investitsiyalar har bir mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida zarur omil bo‘lmoqda. Bugungi kunda jadallashgan investitsion faoliyatning tizimli yo‘lga qo‘yilishi davlatning yuritayotgan oqilona investitsiya siyosatining mahsuli dalolat beradi. Mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyev o‘z ma‘ruzalarida “Xalqimizning fidokorona mehnati bilan 2019 yil – “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da salmoqli natijalarga erishdik. Barcha sohalardagi ijobiy natijalar qatorida investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar 4,2 milliard AQSh dollarini tashkil etib, 2018 yilga nisbatan – mana shu raqamga e‘tiboringizni qaratmoqchiman – 3,1 milliard AQSh dollariga yoki 3,7 barobar o‘sdi. Investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 37 foizga yetdi” deb ta‘kidlab o‘tdilar¹.

O‘zbekiston iqtisodiyotiga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar va yuqoridagi keltirilgan raqamlar shuni ko‘rsatib turibdiki, har bir jamiyatning barqaror iqtisodiy rivojlanishini investitsiyalarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ayniqsa bugungi kunda shu narsa yaqqol nomoyon bo‘lmoqdaki, har qanday mamlakatning keying bosqichlardagi yuksalishi investitsiyalarni jalb

¹ Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yilning asosiy yakunlari va 2023-yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so‘zi, 2022-yil 21-dekabr.

etish holatiga bog'liq.

O'zbekistonda korxonalarining investitsion faoliyati mamlakatning iqtisodiy tiklanishi bilan uzviy va chambarchas bog'liq. Investitsiyalar mamlakatdagi tadbirkorlik faoliyati obyektlariga investitsiya qilinadigan mulkiy va intellektual qadriyatlarining barcha turlarini o'zida mujassam etib, buning natijasida ijobiy moliyaviy natija shakllanadi.

Bugungi kunga kelib korxonalarining investitsion faoliyati davlat investitsiya dasturlari doirasida amalga oshirilib kelinmoqda. Shu bilan birga, korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning o'ziga xos jihati ularning katta miqdordagi mablag'larni talab qilishidir. Shu uchun, korxonalarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda ular uchun katta hajmdagi moliyaviy resurslarni investitsiyalash talab etiladi. So'nggi yillarda korxonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish ko'pincha eski shakldagi texnologiyalar yordamida amalga oshirilmoqda va bu esa resurslarni samarasiz o'zlashtirilishiga olib kelmoqda. Shuning uchun korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayib bormoqda. Makroiqtisodiy omillar dinamikasini aniq prognoz qilishdan tashqari, investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishda ilg'or usullardan foydalanish korxonaning investitsiya strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim omilidir.

Hozirgi kunda mamlakatimizda, xususan, korxonalarda investitsion faoliyatni rivojlantirish davlatning ustuvor siyosatiga aylantirilgan bo'lib, uning manbasiga erishish maqsadida tarmoqlarga investitsiyalarni, shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etishga e'tibor ortib bormoqda.

O'zbekistonda avtomobilsozlik, neft-gaz, kimyo majmuasi, mashinasozlik, farmatsevtika, to'qimachilik sanoati, radioy-elektronika sanoati kabi sohalar ishlab chiqarishni doimiy ravishda modernizatsiya qilish va ilm-fan yutuqlaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Shu bois, sanoat korxonalariga eng ilg'or texnika va texnologiyalarni jalb etish hozirgi kunda ustuvor vazifalardan biri bo'lib bormoqda.

Korxonalarining samarali investitsion faoliyati va unga mos ravishda investitsion faoliyatini doimiy moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish korxonaning barqaror o'sishini ko'rsatadi. Bugungi kunda sanoat korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning asosiy manbai real investitsiyalar tashkil etganligi sababli, korxonalar o'z investitsion loyihalarni moliyalashtirishning qo'shimcha manbalarini izlab topish va olayotgan foydalaridan investitsion faoliyatlarini moliyalashtirish uchun mablag'lar shakllantirish dolzarb jarayon bo'lib qolmoqda. Bizga ma'lumki, hozirgi kunda eng muhim vazifalardan biri investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalarini tanlashdir. Bu esa korxonaning investitsiya va moliyaviy faoliyatining o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Sanoat korxonalarida investitsion faoliyatini moliyalashtirishni amalga oshirishda, avvalo korxonalar o'zining investitsion strategiyasini ishlab chiqishi zarur. Ushbu strategiya orqali korxonalar rejalashtirilgan investitsion loyihalarini moliyalashtirishni bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Sanoat korxonalarida investitsion faoliyatni moliyalashtirish jarayoni bosqichlari 1 - rasmida ko'rsatilgan.

Sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatni moliyalashtirish jarayoni bosqichlari reja asosida amalga oshirilishi natijasida, korxonalarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalarning samarasi va samaradorlik ko'rsatkichlarini ko'rib chiqish eng muhim vazifalarga aylanadi. Xususan investitsiyalarning samarasi va samaradorlik ko'rsatkichlari ikki turdagi ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinadi:

– rejalashtirilgan ko'rsatkichlar, ya'ni kelgusi davr uchun belgilanadigan va investitsion

faoliyatni moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalarni kelajakdagi samarasini ko'rishga yordam beradigan ko'rsatkichlar;

– haqiqiy ko'rsatkichlar, ya'ni ma'lum vaqtdan keyin, loyiha to'liq amalga oshirilishi yoki uni amalga oshirishning oraliq bosqichida investitsiyalarning samaradorligi tahlil qilishda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar. Bunday ko'rsatkichlar bizga loyihaning samaradorligini baholash va loyihaning kelajakdagi taqdiri to'g'risida qaror qabul qilishimizga imkon beradi.

1-rasm. Sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatni moliyalashtirish jarayoni bosqichlari²

Investitsion faoliyatni moliyalashtirish amaliyotida erishilgan va kelajakdagi natijalarni hisobga olishga imkon beradigan amaldagi ko'rsatkichlarni qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning sababi shundaki, investitsion faoliyatda faqat rejalashtirilgan yoki haqiqiy ko'rsatkichlarga tayanish noto'g'ri bo'ladi, chunki ular davrlar bilan taqqoslanmaydi va umuman, investitsiyalar samaradorligining barcha ko'rinishlarini ko'rish imkoniyatini bermaydi.

Sanoatning qayta ishlash korxonalarini investitsion faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, ushbu korxonalarda investitsiyalar real investitsiyalar shaklida amalga oshiriladi, investitsiyalarning boshqa turlari orqali investitsion faoliyatni moliyalashtirish amaliyotida kam uchraydi. Sanoat korxonalarini investitsion faoliyatini moliyalashtirishda investitsiya faoliyati va uning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqish maqsadga muvofiqdir. Investitsion faoliyat faqat investitsiyalarni amalga oshirish jarayonlari bilan bog'liq faoliyat hisoblanadi. Investitsiya faoliyati uchun nisbatan katta miqdordagi mablag'larni sarflash, foydaga yoki boshqa foydali samaraga ega bo'lishda muhimdir. Demak, O'zbekiston iqtisodiyotining taraqqiyotini ta'minlashda sanoat korxonalariga investitsiyalarni yo'naltirish juda muhim hisoblanib, u, eng avvalo, iqtisodiyotni intensiv rivojlantirish asosida hamda yangi texnika-texnologiyalar jalb qilish va o'zlashtirish negizida rivojlantirishi bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yilning asosiy yakunlari va 2023-yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2022-yil 21-dekabr.

² Ilmiy manbalarni o'rganish asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2. N.To‘xliyev, N.Xolmatov, Sh.Ermamatov, Q.Haqberdiyev “O‘zbekiston iqtisodiyoti”. –T.: “O‘zbekiston”, 2018.
3. N.Xolmatov. O‘zbekistonda sanoatlashuv jarayonining omillari, shart-sharoitlari va istiqbollari. Monografiya. T.: “Ilm-Ziyo-Zakovat”, 2020 yil. 242 b.
4. Касимова Д.М. Особенности инвестиционной деятельности как объекта налогового регулирования / Д.М. Касимова // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 8 (87). – С. 207–208.